

ОЛИЙ ТАЪЛИМ БИТИРУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Атаманов Абдухалил Саломович

Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар академияси ўқув ишлари бўйича
биринчи проректор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7643134>

Аннотация

Ушбу мақолада янгича иқтисодий шароитларда ҳам ишловчилар, ҳам иш берувчиларнинг малака талабларига бўлган муносабатлари, муаммолари ва таклифлар келтирилган. Компетентлик ёндашув касбий таълим технологияси назарияси ва амалиётида ҳалигача ечилмай келаётган таълим жараёнидаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишга мўлжалланган.

Калит сўзлар: компетентлик ёндошув, компетентлик, компетентенция, вариативлик, узлуксиз таълим

Ҳозирги даврдаги ижтимоий ривожланиш динамикаси бугунги кунда мавжуд бўлган таълим бериш тизимини жиддий равишда қайта кўриб чиқишни ва қайта баҳолашни талаб қилади. Сўнгги ўн йилликлар давомида ишлаб чиқариш, иқтисодий ва ижтимоий муносабатлар технолгияларида рўй берган ўзгаришлар кадрлар ресурсларига бўлган янгича талабларни келтириб чиқарди. Бугунги кунларда мутахассиснинг муваффақиятли касбий ва ижтимоий карьераси янги технологияларни эгаллашга, меҳнат қилишнинг янгича шароитларига мослашишга, янги тусдаги касбий вазифаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган сифат даражасигача ўз касбий даражасини доимий “ошириб”га тайёргарлиги мумкин эмасдир.

Шубҳасизки, ҳозирги давр боқичларидаги касбий таълим тизимининг бош вазифасини ўз касбини эркин равишда эгаллаган ва меҳнат бозорида муваффақият билан рақобатлаша оладиган битирувчи-мутахассисларни тайёрлаш сифатида таърифлаш мумкин. Талаб кучли бўлган ва рақобатбардош бўлган кадрларни тайёрлаш қуйидагиларни кўзда тутуди:

- таълим олувчининг қобилиятларини, мотивларини, қадриятли йўналишларини, мустақил таълим олишнинг потенциал имкониятларини ҳисобга олиш билан таълим олувчи шахсининг ҳар томонлама уйғун ривожланиши учун янги мазмундаги ўқитиш тизимини шакллантириш;
- таълим олувчилар томонидан касбий таълимнинг давлат таълим стандартлари талабларига ва иш берувчи буюртмачилари бўлган

корхоналарнинг талаб-эҳтиёжларига мос келадиган юқори касбий билимлар ва кўникмаларни эгаллаш;

- касбий таълим мазмунининг интеграциялашуви таъминлаш, халқаро стандартларга эришиш;

- ўқитишнинг мослашувчанлигини, вариативлигини ва узлуксизлигини таъминлаш;

- таълим дастурлари мазмунига фаолиятли ёндашув;

- юқори касбий компетентлиликни шакллантириш.

Янгича иқтисодий шароитларда ҳам ишловчилар, ҳам иш берувчиларнинг малака талабларига бўлган муносабатлари ўзгаради: натижада ишловчи мутахассислар ўқиш зарурлигини тушуниб етадилар, иш берувчилар эса ўргатиш лозимлигини англаб етадилар.

Шахс нуқтаи-назаридан “Таянч маълумот олиш” эндиликда ишловчиларнинг бозор шароитларидаги ижтимоий ҳимояланганлигини кафолатлай олмайди, бунинг ўрнига янгича ёндашув – “Ҳаёт давомида таълим олиш” юзага келади. Мана шу ердан ўқитиш мазмунини тузишга ягона ёндашувлар асосида “кишининг бутун умри мобайнида таълим олишининг ягона тизими”ни яратиш зарурати келиб чиқади.

Бу талабларни бажариш ўқитиш жараёнини ўзгартириш бўйича катта ҳажмдаги ишлар амалга оширилишини, таълим муассасасининг маъмурияти ва ўқитувчилари томонидан инновацион ёндашувларни жорий қилиш зарурлигининг англаб етилишини талаб қилади.

Компетентлик ёндашув касбий таълим технологияси назарияси ва амалиётида ҳалигача ечилмай келаётган таълим жараёнидаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишга мўлжалланган. Таълимнинг вазифаси – бу таълим олувчиларда таълим олишга талабни долзарблаштириш ва ривожланувчи касбий таълим тизимида мутахассисларни тайёрлашнинг юқори сифатини таъминлашдир. Компетентли ёндашув айнан мана шундай имкониятларга эга саналади.

Ўз моҳиятига кўра компетентли ёндашув мутахассисларни тайёрлаш – бу битирувчилар томонидан уларнинг ўз бўлғуси иш жойларидаги функцияларни муваффақиятли бажаришлари учун зарур бўладиган қобилиятлар ва кўникмаларни эгалланиши эканлигини кўзда тутаяди.

Компетентлилик шахснинг билимларни, касбий кўникмаларни намоёйиш эта олиши ва уларни ностандарт вазиятларда қўллай олиш қобилияти сифатида олиб қаралади, яъни, бу ўқитиш жараёнининг шахсий омилидир. Маълум бир касбий фаолиятни амалга ошириш имконини берувчи

компетентлилик таълимни давом эттириш имкониятини очиб беради ва янги кўникмаларнинг ўзлаштирилиши ҳамда ижтимоий хулқ-атвор маданияти ривожлантирилишини таъминлайди.

Психологик-педагогик адабиётларда “компетентлилик” ва “компетенция” тушунчалари тобора кўпроқ “профессионализм” атамасининг ўрнига ишлатилмоқда. Компетентлилик технологик тайёргарликдан ташқари яна кўплаб бошқа бир қатор компонентларни шу билан биргаликда бугунги кунларда ҳар бир мутахассисга у ёки бу даражада зарур бўладиган хусусиятларни ҳам кўзда тутади.

Компетентлилик қуйидаги заруратларни шакллантиришга имкон берадиган етакчи мазмуний асос сифатида ўртага чиқади:

- педагогларнинг таълим олувчиларга бўлган қарашларини қайта кўриб чиқиш, чунки уларнинг барчаси компетентли бўлиши мумкин; шунга мос ҳолда педагоглар ҳар бир таълим олувчини унда фаолият соҳасида ва у ёки бу касбда муваффақиятга эришиш учун муҳим бўлган ноёб сифатлар тўпламига эгаллиги нуқтаи-назаридан олиб қарашни ўрганишлари зарур бўлади;

- компетентли ўқитишда олдинги ўринга таълим жараёнининг дидактик қадр-қиммати, ҳар бир таълим олувчига индивидуал ёндашув орқали шахсни ривожлантириш вазифаси чиқади. Педагог таълим олувчилар учун натижавий ва бир вақтнинг ўзида қизиқарли бўлган ёндашувларни ишлаб чиқиши муҳимдир;

- таълим олувчиларнинг шахсий мойилликлари ва қизиқишларига боғлиқ ҳолда уларнинг компетентликлиги аниқланишига ҳамда шакллантирилишига ёрдам берувчи ўқитиш методларидан фойдаланиш;

- таълим олувчиларни баҳолашнинг анъанавий тадбирларидан тубдан воз кечиш, ўқув дарслиги мақомини ўзгартириш.

Таълимда компетентлилик ёндашувининг кенг тарқалиши ўқитишнинг тараққийпарвар инновацион технологиялари ва энг яхши методларидан фойдаланишни таъкидлаш истаги тушунилади. “Инновация” тушунчаси нафақат “янгиликларни яратиш ва тарқатиш” сифатидаги мазмуний аҳамиятга, балки бу янгиликлар билан боғлиқ бўладиган “фаолият турида, фикрлаш услубида қайта тузиш, ўзгаришлар” сифатидаги аҳамиятга ҳам эга бўлади. Бироқ, “компетентлик ёндашув” атамасини мана шундай контекстда ишлатиш бунинг нима эканлигини тугал тарзда тушунмайдиганларда адашишни келтириб чиқариши мумкин. Бу тушунча оммавийлиги ўсиб бораётганлигига қарамасдан, ҳалигача унинг умумий

қабул қилинган таърифи мавжуд эмас, бу атамани таърифлаш ва ундан фойдаланишдаги турли хил ёндашувларнинг қайси бирига нисбатан ҳисоблаш нуқтаси топилмаган.

Хорижий сўзлар луғати “компетентлилик” тушунчасини ўз билимлари ёки ваколатлари доирасида бирон бир нарсани қилиш ёки ҳал қилиш, бирон нарса тўғрисида ҳукм чиқариш ҳуқуқига эга бўлиш тарзида талқин қилади.

Психологик адабиётларда, хусусан, “Психологнинг амалий луғати”да “ижтимоий-психологик компетентлилик” тушунчаси ёритиб берилиб, бу “индивид томонидан мулоқот тизимларининг ўзлаштирилиши ва уларнинг ҳамкорликдаги фаолиятга киритилиши давомида шаклланади”. Барча бу таърифларда умумий томонлар етарлича кўп бўлиб, шу билан бир вақтда компетентлиликнинг тушунилиши кўп қирралилиги ҳам кўзга ташланади.

Евроиттифоқнинг таълим амалиётида “компетентлилик” умумий баҳоловчи атама бўлиб ҳисобланади ва фаолиятни “ишнинг кўзини билиш” билан амалга оширишга қобилликни ифодалайди. Одатда маълум бир ижтимоий-касбий мақомдаги шахсларга нисбатан уларнинг бажараётган вазифалари ва ҳал қилаётган муаммоларининг мураккаблиги даражасига билимларининг ва маҳоратларининг, уларни тушунишларининг мослиги ўлчамини тавсифлаш билан қўлланилади.

ЮНЕСКО нинг барча сўнгги вақтлардаги ҳужжатлари ва дастурларида таълим соҳасидаги сифат сиёсатига алоҳида эътибор қаратилиб, улар қаторига қуйидагилар киритилади:

- Европа минтақасида олий таълимга тааллуқли бўлган малакаларни тан олиш ҳақидаги “Лиссабон конвенцияси” (1997 йил);
- XXI асрдаги таълим бўйича Халқаро комиссиянинг “Таълим: яширин хазина” номли доклады (1997 йил);
- Европа мамлакатлари таълим вазирларининг “Болонья декларацияси” (1999 йил);
- барча учун таълим бўйича Халқаро таълим тавсиялари (2000 йил);
- умумий сифат методологияси ва таққосланадиган мезонларни яратиш ҳақидаги Прага коммюникеси (2001 йил).

Компетентлик бўлиш – бу мавжуд билим ва тажрибалари, ўз кайфияти ва иродасини конкрет турмуш вазиятларидаги муаммоларни ҳал қилиш учун сафарбар эта олиш демакдир. Компетентлилик қандайдир миқдорий нисбатда, конкрет ҳажмда билим ва маҳоратни эгаллашга олиб келмайди.

Шу билан бирга фаолият бўйича билим ва тажрибаларсиз ҳам компетентлилик пайдо бўла олмайди. Бундан ташқари, компетентлилик кишининг ўз таълим олишига нисбатан онгли муносабатига, фаоллигига тўғри пропорционалдир.

Шундай қилиб, “компетенция” тушунчаси интегратив саналади, у тизим элементларининг ўзини эмас, балки улар орасидаги алоқадорликларни баён қилади. Мазкур тушунчанинг конкрет тўлдирилиши вазиятлар типига боғлиқ бўлади. Шунинг учун асосий (энг универсал) компетенциялар нафақат касбий таълимнинг, балки умуман шахснинг таълим олиш тажрибаларини натижаси бўлиб ҳисобланади. Уларни кенг қўллаш айниқса, таълим мазмунини модернизациялаш (янгилаш) зарурати билан боғлиқ ҳолда тўла ўзини оқлайди.

Компетентлик мутахассиснинг малакали мутахассисдан фарқларини тадқиқотчи-олимлар шунда кўрадиларки, бунга кўра компетентлик мутахассис нафақат билим, маҳорат ва кўникмаларнинг маълум бир даражасига эга бўлади, балки улардан ўз ишида фойдалана олишнинг уддасидан ҳам чиқа олади. Компетентлилик индивидда ўз касбий фаолиятини сифатли тарзда амалга оширишга ички мотивациясининг мавжудлигини, касбий қадриятлари борлигини ва ўз касбига қадрият сифатида муносабатда бўлишини кўзда тутлади. Компетентлик мутахассис ўз касби предмети доирасидан чиқа олишга қодир бўлади, у ўз-ўзини ривожлантиришнинг қандайдир ижодий салоҳиятига эга саналади. Бироқ, бу муҳим илмий ва амалий вазифанинг бажарилишига қуйидагилар орасидаги қарама-қаршилиқлар тўсқинлик қилади:

- тайёргарлик мазмунининг назарий йўналтирилганлиги ва бўлажак мутахассиснинг шахсий ривожланиши орасидаги;
- мутахассисларни тайёрлашнинг баҳоланишига анъанавий ёндашув ва таълим хизматларининг юзага келаётган бозори орасидаги;
- касбий таълим муассасаларида мутахассисларни тайёрлаш сифатини баҳолашнинг самарали диагностик методларига талаб-эҳтиёжлар ва тайёргарлик сифатини баҳолашдаги жорий ҳамда якуний назоратни таъминлашнинг етарлича илмий-методик таъминланмаганлиги орасидаги;
- меҳнат бозори томонидан мутахассис олдида қўйиладиган талаблар ва ўқитувчиларнинг рақобатбардош битирувчи-мутахассисни тайёрлашга тайёрликлари орасидаги;

- мутахассислар тайёргарлигини баҳолашнинг мавжуд тизими ва талабаларнинг ўз касбий сифатларини мос ҳолда баҳолашга йўналтирилганлиги орасидаги.

Касбий таълимнинг вазифаси нафақат кишини бирон-бир нарсани бажара олишга ўргатиш, касбий малакани эгаллашдан, балки унга турли хилдаги ҳаётий ва касбий вазиятларда юзага келадиган вазиятларни ҳал қила билиш имкониятларини беришдан ҳам иборат бўлади.

Ҳозирги вақтда касбий таълимни янгилашдаги муҳим вазифалардан бири бўлиб компетенцияларни белгилаш муаммоси саналади.

Мутахассислар компетентлиликка эришишнинг усулларида бири бўлиб талабанинг танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш ҳисобланади, бу талабага ўз устуворликларини топишга ёрдам беради, маданият даражасини оширади, вазиятни таҳлил қила олиш қобилиятини ривожлантиради, мустақиллигини тарбиялайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Валиева Ф.Р. Методологические основы обеспечения системности и преемственности в процессе подготовки специалистов. Диссертация доктора философских (PhD) педагогических наук. – Т.: 2020. – 48 б
2. Valieva F. R. The importance of educational content in preparation of competative personels. 2 nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018 121-122 list http://doi.org/10.15350/L_2/3
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.:Дело, 1998.- 799 с.
4. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста / Сост. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович.- СПб.: Аксидент, 1999.- 32 с.
5. Ш.Э. Курбонов, Э.Сейтхалилов Таълим сифатини бошқариш.: “Турон-Иқбол”: 2006. – 592 бет.
6. Курбонов Ш.Развитие информационного пространства системы непрерывного образования (Методическая разработка). Ташкент, ТГИВ, 1998, 3,35 п.л